

Карнаушенко А.Д., Казеннова Л.К., Карнаушенко Э.Н.

ОПЫТ ПЕРВИЧНОГО ПОРТИРОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ БАЗИЛИК ХЕРСОНЕСА НА МОБИЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ANDROID СРЕДСТВАМИ UNREAL ENGINE 4.25

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. Дается краткая историографическая справка о трёх археологических объектах, представленных на интерактивных реконструкциях, а также история развития самого проекта создания этих реконструкций. Представлен краткий отчёт о текущем состоянии мобильного Android-порта и краткая справка о самом используемом инструментарии. Выдвигается список выявленных проблем мобильного порта и предполагаемый сценарий их решения. Имеется ремарка о практическом применении текущих версий программы.

Ключевые слова: интерактивные реконструкции, Мобильный Android-порт, Разработка Android приложений, Проблемы создания мобильного порта, Создание 3D-сцен, Археологические объекты.

Abstract. A brief historiographical reference is given on three archaeological objects presented on interactive reconstructions, as well as the history of the development of the project of creating these reconstructions. A brief report on the current state of the mobile Android port and a brief reference on the tool used are presented. A list of identified problems of the mobile port and a proposed scenario for their solution are put forward. There is a remark on the practical application of the current versions of the program.

Key words: Interactive reconstructions, Mobile Android port, Development of Android software, Problems of the mobile port, Creating 3D scenes, Archaeological objects.

Рис. 1. Современное состояние Базилики 1935 г.

Базилика 1935 года, Базилика в базилике и Пещерный храм на главной улице, были изначально адаптированы для просмотра, как традиционными средствами, так и с помощью нескольких типов VR-устройств. Здесь мы представляем свой опыт их

3D-реконструкции археологических объектов являются основной специализацией нашей группы исследователей, в составе Карнаушенко Эммы Николаевны, Карнаушенко Александра Дмитриевича и Казенновой Любови Константиновны. Мы работаем в этой области с 2008 года и одним из основных направлений нашей деятельности являются 3D-реконструкции христианских базилик Херсонеса с их литургической планировкой и устройствами. Три христианские базилики Херсонеса, из числа реконструируемых нами: Базилика

портирования на мобильную платформу Android средствами Unreal Engine 4.25. Вкратце расскажем о каждом объекте, а затем перейдем к технической части представленной работы.

Базилика 1935 года (рис. 1), открытая советским археологом Григорием Дмитриевичем Беловым в 1935 году, от чего и получила своё название, находится в северном районе Херсонеса, в XIX квартале [1]. На этом месте последовательно существовали как минимум 3 христианских храма. Для реконструкции был выбран второй период существования памятника, датируемый VI–X веками.

Рис. 2. Современное состояние «Базилики в Базилике»

Первоначально нами была разработана двухмерная версия алтарной преграды, солеи и амвона в программе Adobe Photoshop CS3. Исходя из размеров храма были вычерчены элементы литургических устройств, на них наложены изображения сохранившихся архитектурных деталей [2].

Второй этап реконструкции – создание трехмерной модели литургического устройства. Перед этим была создана 3D версия базилики 1935 года, основанная на двухмерной графической реконструкции архитектора Ю.Г. Лосицкого [3]. Первая 3D реконструкция Базилики 1935 г. делалась в программе 3DS Max. В нее была помещена группа трехмерных моделей, визуализирующих наше представление о литургических устройствах базилики. Интерактивное взаимодействие на тот момент обеспечивала среда Unity 3D v5.

Последняя на данный момент версия нашей реконструкции была создана на основе прежних наработок, но уже в открытом трехмерном редакторе Blender. Чтобы решать вопрос интерактивного взаимодействия с реконструкцией, мы импортировали полученные модели в среду Unreal Engine 4. [4]. В процессе работы над реконструкцией в интерьер храма были добавлены аутентичные светильники и реалистичная система освещения, а на полу размещены реконструированные нами полноцветные мозаики, основанные на фрагментах, представленных в экспозиции музея «Херсонес Таврический».

Храмовый комплекс, известный как Базилика в базилике № 15 (рис. 2), располагается в XLIII квартале Херсонеса, и предположительно был построен между временем правления императора Юстиниана I и концом VI века. Он просуществовал около четырех веков, прежде чем на месте его центрального нефа из вторичного материала была выстроена скромная трехнефная базилика, из-за чего этот комплекс и получил свое название [5]. Базилика в базилике № 15 была раскопана в 1889 году. При раскопках А. Л. Бертье-Делагард нашел колонны разных диаметров [6].

Мы реконструировали ранний большой храм, с прилегающим строением. В нашей реконструкции Базилика № 15 имеет хоры и ведущие на них лестницы, посреди центрального нефа установлен амвон. Алтарь отделялся от храма преградой, в алтаре реконструирован синтрон и престол. Первоначальная версия реконструкции была создана в программе Google SketchUp, потом усовершенствована в трехмерном редакторе Blender и импортирована в среду Unreal Engine 4. Как и в случае с ранее упомянутой базиликой 1935 мы ранее создавали экспериментальную интерактивную реконструкцию на платформе Unity 3D v5, однако результат нас не устроил, поэтому актуальная версия нашей интерактивной реконструкции использует UE 4.25.

В нашей нынешней версии реконструкции этого храма мы также восстановили предполагаемый вид напольных мозаик, разместили литургические устройства, такие как алтарная преграда и амвон, так же разместили (статические) занавеси на боковых входах, аутентичные светильники и типовые двери с функцией интерактивного ответа на продвижения пользователя. Внутри здания пристройки можно наблюдать небольшую крестильную комнату с подвижной водой. Создавая пространства интерьера реконструкций этой базилики, мы старались максимально воссоздать атмосферу величественного храма.

Рис. 3. Современное состояние «Пещерного храма на главной улице»

Памятник, носящий название Пещерный храм на главной улице (рис. 3), располагается в III квартале Херсонеса, в северо-восточной его части. Трудность в изучении данного объекта состоит в том, что кроме архитектурной формы, выветрившейся от времени, и остатков фундамента наземных построек, другой материал отсутствует. Его первые раскопки были произведены Одесским обществом истории и древностей в 1883–1884 гг., в 1908–1910 гг. Р.Х. Лепером было произведено исследование данного объекта. В 1980–1984 г. экспедицией под руководством С.А. Беляева были произведена расчистка храма и архитектурные обмеры. На основе планов, обмеров и двухмерных реконструкций С.А. Беляева нами была сделана трехмерная реконструкция пещерного храма. [7] С нашей точки зрения можно осторожно предположить начало функционирования подземного храма с VI в., а наземной церкви – в период зрелого средневековья. Первоначальная 3D версия была создана в программе Google SketchUp, потом доделана в трехмерном редакторе

Blender и импортирована в Unreal Engine 4 [8].

Нами было принято решение обратить особое внимание на процесс портирования на мобильную платформу Android наших 3х самых успешных на данный момент 3D-реконструкций, поскольку охват пользователей этой платформы растёт вот уже несколько лет [9], активно вытесняя другие платформы, причём не только на смартфонах, но также на не дорогих бытовых устройствах, таких как телевизоры, интерактивные панели, моноблоки и планшеты. Это дает возможность адаптировать интерактивную реконструкцию под разные форматы и сценарии использования.

Платформа Android предоставляет множество инструментов и библиотек для разработки интерактивных приложений, такие как: OpenGL ES, Vulkan, ARCore и другие. Это облегчает создание качественной и оптимизированной графики, а также добавление дополнительных функций, таких как дополненная реальность. Эта платформа поддерживает интеграцию с различными сервисами и онлайн-платформами, такими как Google Play, Firebase, YouTube и другие. Это позволяет

обеспечить удобное распространение и обновление приложения, а также сбор и анализ данных о пользовательском поведении и отзывах, естественно, с согласия пользователя. Все перечисленное значительно увеличивает способствуют повышению интереса и вовлеченности пользователей с взаимодействием проектом и знакомство с его содержимым.

Мобильные версии наших реконструкции работают на мобильной версии runtime библиотек Unreal Engine 4.25, хранимых в формате *.SO, т.к. они созданы с помощью кросс – платформенного компилятора CLang, их базовый объем составляет 50 Мб, что значительно больше главного конкурента Unity3D, где базовая runtime – библиотека занимает от 20 Мб. Однако мобильные приложения созданные на UE обладают рядом важных преимуществ, а именно: возможность создать виртуальные сцены с крайними реалистичными сценами, где на общую картину валяют не только типовые факторы, такие как освещение глобальное и локальное, но и более сложные механизмы, такие как состав и состояние атмосферы, и физической симуляции жидкостей и газов ее насыщающих. Комбинация таких приёмов при воссоздании пространств реконструкции, позволяет создать более сильный иммерсивный эффект. К тому же, работа с движком и его освоение для начинающих разработчиков достаточно проста, так как Unreal Engine имеет большое и активное сообщество разработчиков, которые делятся своими опытом, знаниями и ресурсами, такими как 3D-модели, текстуры, скрипты и другие компоненты, созданные пользователями. А ещё Unreal Engine предлагает удобную систему визуального программирования Blueprints Visual Scripting, которая позволяет создавать комплексные 3D-приложения без написания кода, что так же значительно упрощает работу с платформой [10].

Иммерсия – это психологическое состояние, когда человек полностью погружается в виртуальную реальность, созданную 3D-приложением, и перестает замечать окружающий мир. Иммерсия зависит от многих факторов, таких как графика, звук, сюжет, процесс взаимодействия с программой, интерфейс и других [11].

Иммерсия работает по разным принципам, в зависимости от типа приложения.

Рис. 4. Экранный контроллер в мобильной версии «Базлика 1935»

Например, если пользователю предлагается примерить на себя роль человека, жившего во времена, подставленные на реконструкции, иммерсия достигается за

счет сильной идентификации пользователя с главным героем, его мотивами и целями. В некоторых ситуациях зритель может влиять на ход событий симуляции, принимая решения и выбирая действия. Приложение может создать ощущение присутствия в живом и разнообразном мире, который реагирует на действия наблюдателя [12].

В случае, когда реконструкция содержит элементы головоломки, то иммерсия достигается за счет интеллектуального вызова, который предлагает приложение. Исследователь может решать задачи, используя свою логику, интуицию и свои познания о представленном объекте. Такое приложение может создать ощущение удовлетворения от решения сложных проблем и проверить познания пользователя об объекте.

Рис. 5. Внешний вид реконструированного объекта культурного наследия «Базиллика 1935», останки которого находятся на территории музея «Херсонес Таврический»

В наших приложениях реализована лишь часть описанного функционала, но мы ставим перед собой задачу представить все заявленные здесь приёмы. В данный момент у пользователя есть возможность свободно передвигаться по пространству 3х реконструкций, как по земле, так и по воздуху, используя традиционный парный экранный контроллер (рис. 4). К сожалению, дополнительные команды, такие как переключение режима передвижения и открытие главного меню реализованы через разные вариации мультитач жеста, что иногда вызывает случайные срабатывания. Это будет исправлено переработкой модуля контролёра, добавлением визуальных кнопок и другими улучшениями. Иммерсивный VR-контроллер в данный момент поддерживается только на OpenXR устройствах (Steam VR, Oculus SDK, Windows MR), к которым не относится традиционный мобильный VR - Google DayDream. Эту проблему мы решаем путем создания статических 360 фото наиболее значимых точек наших реконструкций, в формате равноугольной проекции со стереоэффектом. Такой формат подачи позволяет просматривать наши реконструкции на разных типах мобильных VR устройств, как с традиционным Google DayDream через GizmoVR, так и с экзотическим Nibiru VR через Avantis EduVerse (на базе Mozilla Spoke) и другие альтернативные мобильные иммерсивные технологии.

Таким образом, применяя выше названные приемы мы можем создать высококачественные мобильные приложения, служащие как образовательным, так и развлекательным материалом, подспудно пробуждающим интерес зрителя к представленному археологическому объекту, что является одной из важнейших задач

музеефикации археологических артефактов и недвижимых объектов культурного наследия (рис. 5).

Литература

1. Белов Г.Д. Отчет о раскопках в Херсонесе за 1935–36 гг. Государственное издательство Крыма. АССР 1938. с. 89–110.
2. Biernacki A.B. Wczesnobizantyjskie Elementy I Detale Architektoniczne Chersonesu Taurydzkiego. Wydawnictwo Poznanskie. Poznan 2009. Tom II.
3. Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д. Реконструкция литургического пространства базилики 1935 г. средствами 3D Studio Max 2009 Design // Причерноморье. История, политика, культура. 2011. Вып. V (II). Серия А. Античность и средневековье. С. 168–174.
4. Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д. Интерактивная 3D реконструкция херсонесского храма «Базилика 1935 года (II)» // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск № 26, серия А, 2018. с. 110–117.
5. Сорочан С.Б. Византийский Херсонес. Харьков, «Майдан», 2005. С. 735–738.
6. Айналов Д.В. Памятники христианского Херсонеса. М., Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1905.
7. Беляев С.А. «Пещерный храм на главной улице Херсонеса» // сборник «Византия и Русь», Сост. Т.Б. Князевская. М.: Наука, 1989. С. 26–55.
8. Карнаушенко Э.Н., Карнаушенко А.Д. 3D реконструкция Подземного храма на главной улице в Херсонесе средствами Google SketchUp 8 Pro // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск VIII(III). Серия А. 2012. С. 99–104.
9. Статистика использования мобильных операционных систем URL: <https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide> (дата обращения 16.09.2023)
10. Разработчик на Unreal Engine (UE). ProfGuide. URL: <https://www.profguide.io/professions/razrobotchik-na-unreal-engine-ue.html> (дата обращения 16.09.2023)
11. Immersion in Computer Games: The Role of Spatial Presence and Flow. URL: <https://www.hindawi.com/journals/ijcgt/2011/282345/> (дата обращения 16.09.2023)
12. Теория потока: как создать игру, которую полюбят все / Хабр. URL: <https://habr.com/ru/companies/plarium/articles/244831/> (дата обращения 16.09.2023)